

BREAK-EVEN ANALYSE EN LINEAIRE PROGRAMMERING

door Drs. I. L. E. Oosterhoff

1 Inleiding

De break-even analyse wordt in de bedrijfseconomie gebruikt om vast te stellen welke afzet van een bepaald produkt juist geen verlies meer oplevert. Een grafische voorstelling hiervan wordt gegeven in Figuur 1. In deze figuur stelt afstand OB de vaste kosten voor: de lijnen BC en OD geven de totale kosten, respectievelijk de totale ontvangsten weer. P is het break-even punt. Bij een afzet, die minder (meer) eenheden telt dan OA, wordt verlies geleden (winst gemaakt).

Figuur 1. Break-even analyse

Indien de ondernemer precies weet, welke hoeveelheid hij van een bepaald produkt kan afzetten kan hij calculeren of deze afzet al dan niet winstgevend is. Op grond van deze berekening kan hij beslissen of hij wel of niet zal overgaan tot de productie van het artikel.

Meestal echter bestaat er geen zekerheid over de afzetmogelijkheden. In dat geval is het voor de ondernemer belangrijk, dat hij weet bij welke omvang van de verkopen winst wordt gemaakt. In Figuur 1 is dat een afzet, die meer eenheden telt dan OA. De ondernemer maakt dan een subjectieve schatting van de kans op een dergelijke afzet. Veronderstel, dat hij deze kans schat op $p\%$. Op grond van zijn bereidheid de kans, groot $(100-p)\%$, te aanvaarden, dat hij verlies lijdt, beslist de ondernemer of hij al dan niet zal overgaan tot de productie van het artikel.

De analyse is in deze vorm slechts toepasbaar in twee gevallen. Ten eerste als de desbetreffende onderneming slechts één produkt vervaardigt; ten tweede als de onderneming meerdere produkten vervaardigt in vaste onderlinge verhoudingen; deze produkten kunnen dan als één produkt worden

beschouwd. De praktische betekenis van de break-even analyse is dan ook beperkt.

Toch is ook voor de onderneming, die meerdere produkten vervaardigt in veranderlijke onderlinge verhoudingen dezelfde vraag als bij de break-even analyse van belang. Een complicerende factor is hier dat restricties kunnen gelden voor de produktie van de verschillende produkten, bijv. t.a.v. de hoeveelheid beschikbare arbeid of de capaciteit van een produktie-installatie. Wel kan met behulp van de lineaire programmering worden vastgesteld, bij welke omvang en samenstelling van de produktie een maximale winst wordt behaald, maar in vele gevallen bestaat er onzekerheid over de afzetmogelijkheden. Het is dan onzeker of de gevonden optimale hoeveelheden van de verschillende produkten ook inderdaad kunnen worden afgezet.

Ook in dit geval is het dus van belang, dat wordt bepaald, bij welke omvang en samenstelling van de verkopen *noch* verlies wordt geleden, *noch* winst wordt gemaakt. Op grond van zijn schatting van de kans, dat de verkopen zullen vallen in dit „niet-verlies-gebied” kan de ondernemer een beslissing nemen. In het volgende zal worden nagegaan hoe met behulp van de lineaire programmering een dergelijk gebied kan worden gevonden.

2 Methode bij onzekerheid over de afzetmogelijkheden van alle produkten

In deze paragraaf wordt aan de hand van enkele voorbeelden nagegaan hoe men voor het geval van meerdere produkten een gebied kan vinden, dat alle afzetkombinaties omvat, die geen verlies opleveren. Er wordt verondersteld, dat er onzekerheid bestaat over de afzetmogelijkheden van alle produkten.

A. Twee produkten

Een onderneming produceert twee artikelen, die we A en B zullen noemen. De resp. verkoopprijzen van A en B zijn f 5,— en f 3,—. De variabele kosten per eenheid bedragen resp. f 2,— en f 1,—. In verband met de beperkte capaciteit van twee van de produktiemiddelen, die bij de produktie worden gebruikt, zijn de te produceren hoeveelheden A en B, aan te duiden als x_1 en x_2 , onderworpen aan de nevenvoorwaarden:

$$(1) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 40, \\ 2x_1 + x_2 \leq 50, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Anders geschreven na invoering van de spelingsvariabelen y_1 en y_2 :

$$(2) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + y_1 = 40, \\ 2x_1 + x_2 + y_2 = 50, \\ x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0. \end{cases}$$

Deze nevenvoorwaarden worden weergegeven door de lijnen GP en HP in Figuur 2. Het gebied waarin aan deze nevenvoorwaarden is voldaan is OGP. Er zullen drie verschillende gevallen worden beschouwd:

Geval 1. Veronderstel, dat de vaste kosten in de beschouwde periode f 78,— bedragen. Dat wil zeggen, dat de winst van alle verkoopkombinaties van de produkten A en B, waarvoor geldt:

$$(3) \quad 3x_1 + 2x_2 = 78$$

nul bedraagt. We zoeken daarom alle combinaties van x_1 en x_2 , die voldoen aan het stelsel:

$$(4) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + y_1 = 40, \\ 2x_1 + x_2 + y_2 = 50, \\ -3x_1 - 2x_2 + y_3 = -78, \\ x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0, \\ y_3 = 0. \end{cases}$$

In dit geval zijn alleen die oplossingen interessant, waarin $y_3 = 0$; in termen van lineaire programmering: Het gaat alleen om die oplossingen van het stelsel, waarin y_3 niet in de basis zit. Immers alleen dan geldt vergelijking (3), alleen dan is dus de winst gelijk aan nul. Het gaat immers om het zoeken van die combinaties van x_1 en x_2 , die het tweedimensionale equivalent zijn van punt P in Figuur 1.

Een methode om alle extreme waarden van een stelsel vergelijkingen te vinden is de *lexicografische variant van de teruggaande Simplexmethode*. Om te kunnen bereiken, dat alleen de extreme punten worden gevonden, waarin y_3 de waarde nul heeft, wordt op het stelsel (4) eerst de Simplexmethode toegepast. Dit wordt weergegeven in Tabel I. Zodra y_3 positief dreigt te worden, wordt deze spelingsvariabele uit de basis verwijderd; y_3 wordt verder genegeerd, omdat een terugkeer van deze variabele in de basis zonder zin is. Het dan gevonden tableau, tableau I-2, kan worden beschouwd als begintableau voor de toepassing van de lexicografische variant.

TABEL I. EERSTE VOORBEELD

Tableau no.	B.V.	W.B.V.	x_1	x_2
I - 0	y_1	40	1	2
	y_2	50	<u>2</u>	1
	y_3	-78	-3	-2
I - 1			y_2	x_2
	y_1	15	$-\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
	x_1	25	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
I - 2			y_2	y_3
	y_1	6	<u>4</u>	
	x_1	22	2	
I - 3			y_1	y_3
	y_2	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	
	x_1	19	$-\frac{1}{2}$	
	x_2	$10\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	

Figuur 2. Twee produkten, twee nevenvoorwaarden

De onderstreepte getallen zijn de spilelementen van de transformaties. In Tabel I vinden we twee extreme punten, de punten A en B in Figuur 2. In vectorvorm kunnen deze worden weergegeven door:

$$\begin{pmatrix} 19 \\ 10\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ en } \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix}$$

In dit geval met twee produkten kunnen deze punten ook rechtstreeks worden gevonden door de lijn (3) te snijden met de nevenvoorwaarden (2).

Iedere combinatie van x_1 en x_2 waarvan de grafische voorstelling een punt is op de lijn door A en B voldoet aan de vergelijking (3). De verkoop van een dergelijke combinatie leidt dus tot het ontstaan van een winst, die gelijk is aan nul. Ieder punt op de lijn (3) dat ligt tussen de punten A en B kan worden geschreven als:

$$(5) \quad \begin{cases} \lambda \begin{pmatrix} 19 \\ 10\frac{1}{2} \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix}, \\ 0 \leq \lambda \leq 1. \end{cases}$$

Iedere combinatie van verkochte hoeveelheden van de produkten A en B die, bij geschikte keuze van λ , kan worden geschreven als:

$$(6) \quad \begin{cases} \lambda \begin{pmatrix} 19 \\ 10\frac{1}{2} \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ 0 \leq \lambda \leq 1, \\ a, b \geq 0, \end{cases}$$

wordt in Figuur 2 voorgesteld door een punt in het gearceerde gebied. Dit gebied omvat alle combinaties van x_1 en x_2 die zonder verlies kunnen worden verkocht. Ieder punt rechts van de lijn (3) geeft een combinatie van x_1 en x_2 aan, die bij verkoop een winst oplevert. Maar wegens de beperkingen, die aan de produktie zijn opgelegd zijn alleen de punten in het gearceerde gebied van belang. De punten A en B in Figuur 2 geven de uiterste mogelijkheden aan van een afzet die noch winst, noch verlies oplevert. Het gearceerde gebied wordt enerzijds begrensd door een horizontale lijn uit B (bij de minimaal mogelijke x_2 wordt meer x_1 verkocht), anderzijds door een verticale lijn uit A (bij de minimaal mogelijke x_1 wordt meer x_2 verkocht).

Op grond van zijn schatting van de kans, dat de verkopen in het gearceerde gebied zullen vallen, beslist de ondernemer. Evenmin als dat in de break-even analyse het geval is wordt hier verder nagegaan welke van de desbetreffende combinaties inderdaad kunnen worden geproduceerd. De break-even analyse beantwoordt alleen de vraag, welke omvang en samenstelling van de produktie leidt tot het ontstaan van een winst, die groter is dan of gelijk aan nul.

Geval 2. Veronderstel, dat de vaste kosten f 60,— bedragen. Dat impliceert, dat iedere afzetcombinatie waarvoor geldt:

$$(7) \quad 3x_1 + 2x_2 = 60$$

een winst oplevert, die nul bedraagt. Het op te lossen stelsel is in dit geval:

$$(8) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + y_1 = 40 \\ 2x_1 + x_2 + y_2 = 50 \\ -3x_1 - 2x_2 + y_3 = -60 \\ x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0 \\ y_3 = 0. \end{cases}$$

Uit een vergelijking van de verhoudingsgetallen $\frac{40}{1}$, $\frac{50}{2}$ en $\frac{60}{3}$ in tableau II-0 blijkt, dat y_3 positief wordt als x_1 in de basis wordt gebracht in plaats van y_1 of y_2 . y_3 moet dus uit de basis worden verwijderd en worden vervangen door x_1 ; y_3 kan verder worden genegeerd.

Tableau II-1 kan worden beschouwd als het begintableau voor de toepassing van de lexicografische variant.

Als extreme punten worden gevonden de punten C en D uit Figuur 2. Punt D is het break-even-point, dat men vindt, als men er a priori van uit

TABEL II. TWEEDE VOORBEELD

Tableau no.	B.V.	W.B.V.	x_1	x_2
II - 0	y_1	40	1	2
	y_2	50	2	1
	y_3	-60	<u>-3</u>	-2
II - 1			y_3	x_2
	y_1	20		$\frac{1}{3}$
	y_2	10		$-\frac{1}{3}$
	x_1	20		$\frac{2}{3}$
II - 2			y_3	y_1
	x_2	15		$\frac{3}{4}$
	y_2	15		$\frac{1}{4}$
	x_1	10		$-\frac{1}{4}$

gaat, dat alleen produkt A wordt geproduceerd. Iedere afzetkombinatie die, bij geschikte keuze van λ , kan worden geschreven als:

$$(9) \quad \begin{cases} \lambda \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ 0 \leq \lambda \leq 1, \\ a, b, \geq 0, \end{cases}$$

levert een winst op, die groter is dan of gelijk aan nul. In Figuur 2 worden deze combinaties weergegeven door punten in het gebied rechts van de lijn ICD en boven de x_1 -as.

Geval 3. Veronderstel, dat de vaste kosten f 30,- bedragen. Dat impliceert, dat de verkopen van produkt A en B, waarvoor geldt:

$$(10) \quad 3x_1 + 2x_2 = 30$$

leiden tot het ontstaan van een winst nul. Het op te lossen stelsel is nu:

$$(11) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + y_1 = 40 \\ 2x_1 + x_2 + y_2 = 50 \\ -3x_1 - 2x_2 + y_3 = -30 \\ x_1, x_2, y_1, y_2 \geq 0 \\ y_3 = 0 \end{cases}$$

Tableau III-1 is het begintableau voor de toepassing van de lexicografische variant. Als extrema worden gevonden de punten E en F uit Figuur 2. Deze punten kunnen ook worden gevonden door toepassing van de break-even analyse achtereenvolgens op de gevallen, dat alleen produkt A en dat alleen

TABEL III. DERDE VOORBEELD

Tableau no.	B.V.	W.B.V.	x_1	x_2
III - 0	y_1	40	1	2
	y_2	50	2	1
	y_3	-30	<u>-3</u>	-2
III - 1			y_3	x_2
	y_1	30		$1\frac{1}{3}$
	y_2	30		$-\frac{1}{3}$
	x_1	10		<u>$\frac{2}{3}$</u>
III - 2			y_3	x_1
	y_1	10		-2
	y_2	35		$\frac{1}{2}$
	x_2	15		$1\frac{1}{2}$

produkt B wordt geproduceerd. Dan komt echter niet naar voren, dat ook iedere lineaire combinatie van E en F een break-even punt is. Iedere afzetkombinatie die, bij geschikte keuze van λ , kan worden geschreven als:

$$(12) \left\{ \begin{array}{l} \lambda \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} + (1-\lambda) \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ 0 \leq \lambda \leq 1, \\ a, b \geq 0, \end{array} \right.$$

leidt tot het ontstaan van een winst, die groter is dan of gelijk aan nul. In Figuur 2 worden deze combinaties aangegeven door de punten in het gebied rechts van de lijn GEFH boven de x_1 -as.

B. Meer dan Twee Produkten

De bovengenoemde methode kan ook worden toegepast in gevallen met drie of meer produkten, waarin onzekerheid bestaat over de afzetmogelijkheden van al die produkten. Men vindt als extreme punten van het stelsel meerdere punten, die afzetkombinaties aangeven, waarvan de winst gelijk is aan nul.

Veronderstel, dat een onderneming vier produkten produceert, die we A, B, C en D zullen noemen en waarvan de respectieve hoeveelheden worden aangeduid als x_1, x_2, x_3 en x_4 .

De productie is onderworpen aan twee nevenvoorwaarden, weergegeven door de eerste twee vergelijkingen van het op te lossen stelsel (13). De doelstellingsfunctie is de derde vergelijking van het stelsel; deze functie wordt gelijk gesteld aan de vaste kosten, die f 56,— bedragen. Het op te lossen stelsel is:

$$(13) \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + y_1 = 18, \\ 2x_3 + 3x_4 + y_2 = 6, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 - 6x_4 + y_3 = -56, \\ x_1, x_2, x_3, x_4; y_1, y_2 \geq 0, \\ y_3 = 0. \end{array} \right.$$

Als de behandelde methode wordt toegepast op dit stelsel, worden er acht extreme punten gevonden, waarbij y_3 niet in de basis zit. Dan zijn er dus acht combinaties van x_1, x_2, x_3 en x_4 , waarvan de afzet een winst nul oplevert. Als men de gevonden punten weergeeft door de vectoren p_1, p_2, \dots, p_8 , wordt iedere combinatie van verkopen van de vier produkten, die niet leidt tot het ontstaan van een verlies beschreven door:

$$(14) \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^8 \lambda_i p_i + \mu, \\ \mu \geq 0. \\ \\ \sum_{i=1}^8 \lambda_i = 1, \\ 0 \leq \lambda_i \leq 1, (i = 1, 2, \dots, 8) \end{array} \right.$$

Hierin is μ een vector met niet-negatieve elementen.

Het gevonden resultaat is wel juist, maar te onoverzichtelijk om nog praktisch bruikbaar te zijn. Dit doet niets af aan de theoretische juistheid van de methode; de methode lijkt echter alleen praktisch bruikbaar te zijn in gevallen met twee of drie produkten.

Het aantal nevenvoorwaarden kan in de gevallen van twee produkten zonder bezwaar worden uitgebreid. In dit geval verandert de overzichtelijkheid van de resultaten niet. Het aantal snijpunten van de lijn: „Doelstellingsfunctie = Vaste kosten” met het gebied, waarin aan de nevenvoorwaarden is voldaan blijft, ongeacht het aantal nevenvoorwaarden, twee.

3 Gemengde gevallen met meerdere produkten

Het is denkbaar, dat een onderneming niet over de afzetmogelijkheden van al haar produkten in onzekerheid verkeert. Men heeft dan te maken met gevallen, waarin de produkten in twee groepen uiteenvallen. In de ene groep, groep I, treft men de produkten aan, waarvan de afzetmogelijkheden onzeker zijn; de tweede groep, groep II, omvat de produkten, waarvan de afzetmogelijkheden bekend zijn: Men weet precies de maximale afzet, of men weet, dat men in ieder geval meer kan afzetten dan man kan produceren.

We zullen deze gevallen aanduiden als gemengde gevallen. In het volgende zal eerst het geval worden behandeld, waarin onzekerheid bestaat over de afzet van één produkt. Daarna zal aandacht worden besteed aan het geval, waarin onzekerheid bestaat over de afzet van twee produkten. Tenslotte zal

worden nagegaan, hoe de gevallen, waarin onzekerheid bestaat over de afzet van drie of meer produkten moeten worden behandeld.

A. Gemengde gevallen met één produkt in groep I

In het geval van twee produkten dat werd behandeld, kan men veronderstellen, dat de ondermeer weet, dat van produkt A meer eenheden kunnen worden afgezet dan er kunnen worden geproduceerd. In dat geval is voor de ondernemer een relevante vraag: „Hoeveel eenheden moeten er van produkt B ten minste worden verkocht, opdat er geen verlies wordt geleden?” Als deze vraag is beantwoord kan de ondernemer de kans dat inderdaad zoveel eenheden van produkt B worden afgezet, schatten. Op grond van zijn bereidheid het risico van verlies te aanvaarden, kan de ondernemer dan een beslissing nemen.

Men kan in dit geval op dezelfde manier te werk gaan als in de voorgaande paragraaf. Aan de nevenvoorwaarden, die aan de produktie zijn opgelegd voegt men de voorwaarde toe, dat de waarde van de doelstellingsfunctie gelijk is aan de vaste kosten. Oplossing van dit stelsel geeft de extreme punten. Maar niet alle gevonden extreme punten zijn relevant. Sommige van deze punten bepalen de minimaal vereiste afzet van produkt A. Maar aan dit gegeven bestaat geen behoefte, omdat er geen onzekerheid over de afzet van A bestaat. Er moet dus een methode worden gevonden, waarvan de toepassing tot gevolg heeft, dat alleen de relevante extreme punten worden gevonden.

Voorbeeld 1. We beschouwen weer het voorbeeld met twee produkten, waarin de vaste kosten f 78,— bedragen. Veronderstel, dat van produkt A bekend is, dat er meer kan worden afgezet dan 25 eenheden; (25 is het maximaal te produceren aantal eenheden). Over de afzetmogelijkheden van produkt B bestaat onzekerheid. Bij toepassing van de methode van paragraaf 2 worden als extreme punten gevonden de punten A en B uit Figuur 2.

Maar punt A is niet relevant. In punt A wordt de minimaal vereiste x_1 bepaald, terwijl x_2 hier groter is dan in punt B. Bij het oplossen van het stelsel (4) gaat het alleen om het vinden van de minimale x_2 . Dus moet in het stelsel (4) x_2 worden geminimeerd. Het resultaat zal uiteraard punt B zijn ($x_2 = 6$).

In de eerste plaats wordt op het stelsel (4) de Simplexmethode toegepast. De variabele, die straks moet worden geminimeerd wordt eerst in de basis gebracht. Daarna wordt de Simplexmethode toegepast tot y_3 uit de basis is verdwenen; y_3 wordt verder genegeerd. Tableau IV-3 is een herschrijving van tableau IV-2, zo, dat de x_2 -rij de onderste rij is. Tableau IV-3 is het begintableau van een minimeringsprobleem met x_2 als doelstellingsfunctie. Omdat y_3 niet in de basis zit en ook niet in de basis zal komen, worden alleen de extreme punten gevonden, die afzetkombinaties weergeven, die leiden tot het ontstaan van een winst nul. Van deze punten vindt men dan wegens de minimering van x_2 dat punt, dat de minimale x_2 bevat.

TABEL IV. GEMENGD GEVAL; EERSTE VOORBEELD

Tableau no.	B.V.	W.B.V.	x_1	x_2
IV - 0	y_1	40	1	2
	y_2	50	2	1
	y_3	-78	-3	-2
IV - 1			x_1	y_1
	x_2	20	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	y_2	30	$1\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
IV - 2			y_3	y_1
	x_2	$10\frac{1}{2}$		$\frac{3}{4}$
	y_2	$1\frac{1}{2}$		$\frac{1}{4}$
IV - 3			y_3	y_1
	x_1	19		$-\frac{1}{2}$
	x_2	$10\frac{1}{2}$		$\frac{3}{4}$
IV - 4			y_3	y_2
	y_1	6		4
	x_1	22		2
	x_2	6		-3

In dit geval is x_2 minimaal in tableau IV-4. Het in de basis brengen van y_2 doet de waarde van x_2 toenemen. De eis voor ieder afzetprogramma, dat geen verlies oplevert is dus:

$$(15) \quad x_2 \geq 6$$

Er moet worden opgemerkt, dat hier sprake is van een minimeringsprobleem, waarin de doelstellingsfunctie zelf niet negatief mag worden, zonder dat dit expliciet in het tableau is vermeld. De konsekwenties hiervan komen in het volgende nog ter sprake.

Voorbeeld 2. Een onderneming produceert vier artikelen, die we A, B, C en D zullen noemen; de hoeveelheden van deze produkten zullen worden aangeduid als x_1 , x_2 , x_3 en x_4 . Het productieproces is onderworpen aan de nevenvoorwaarden:

$$(16) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 18, \\ 2x_3 + 3x_4 \leq 6, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Deze nevenvoorwaarden impliceren, dat van de vier produkten maximaal 18, 18, 3 en 2 eenheden kunnen worden geproduceerd. Er wordt verondersteld, dat de onderneming de zekerheid heeft dat van de produkten A, C en D meer eenheden kunnen worden afgezet dan er maximaal kunnen worden geproduceerd. Het is echter onzeker hoeveel eenheden van produkt B kunnen worden afgezet.

Gegeven is, dat de grootheid „Prijs minus Variabele Kosten per eenheid” voor de produkten A, B, C en D bedraagt f 3,-, f 4,-, f 5,- en f 6,-. De vaste kosten bedragen f 72,-. Het op te lossen stelsel is dus:

$$(17) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + y_1 & = 18, \\ & 2x_3 + 3x_4 + y_2 & = 6, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 - 6x_4 & + y_3 & = -72, \\ x_1, x_2, x_3, x_4; y_1, y_2 & \geq 0, \\ & y_3 & = 0. \end{cases}$$

In Tableau V-0 wordt de variabele, die straks moet worden geminimeerd in de basis gebracht; deze variabele is x_2 .

y_3 verdwijnt uit de basis en wordt verder genegeerd. Tableau V-1 is het begintableau voor de minimering van x_2 . In de basis wordt gebracht de variabele met de hoogste positieve waarde in de x_2 -rij, i.c. x_4 . In tableau V-3 zijn er geen positieve elementen meer in de x_2 -rij aanwezig; x_2 is minimaal. De eis voor ieder afzetprogramma, dat geen verlies geeft is dus:

$$(18) \quad x_2 \geq 12$$

TABEL V. TWEEDE GEVAL; TWEEDE VOORBEELD

Tableau no.	B.V.	W.B.V.	x_1	x_2	x_3	x_4
V - 0	y_1	18	1	1	1	1
	y_2	6	0	0	2	3
	y_3	-72	-3	<u>-4</u>	-5	-6
V - 1			x_1	y_3	x_3	x_4
	y_1	0	$\frac{1}{4}$		<u>$-\frac{1}{4}$</u>	$-\frac{1}{2}$
	y_2	6	0		2	<u>3</u>
V - 2			x_1	y_3	x_3	y_2
	y_1	1	<u>$\frac{1}{4}$</u>		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
	x_4	2	0		$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
V - 3			y_1	y_3	x_3	y_2
	x_1	4	4		$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	x_4	2	0		$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
	x_2	12	-3		0	-1

Het kan voorkomen, dat de variabele die moet worden geminimeerd - noem deze x_k - tijdens het minimeringsproces negatief wordt. Zodra men bij een iteratie bemerkt, dat dit het geval is kan men de berekeningen staken. x_k mag niet negatief worden; de minimale waarde van x_k , die toelaatbaar is, is dus nul. De eis voor ieder afzetprogramma, dat geen verlies oplevert is dus:

$$(19) \quad x_k \geq 0.$$

Nu zal worden aangegeven, welke de algemene regels zijn voor gevallen met één produkt in groep I. Een onderneming vervaardigt n produkten, waarvan de hoeveelheden zullen worden aangeduid als $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n$. De produktie is onderworpen aan de nevenvoorwaarden:

$$(20) \quad \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1k}x_k + \dots + a_{1n}x_n + y_1 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2k}x_k + \dots + a_{2n}x_n + y_2 = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mk}x_k + \dots + a_{mn}x_n + y_m = b_m, \\ x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m \geq 0. \end{array} \right.$$

Er wordt verondersteld, dat voor de produkten, waarvan de hoeveelheden worden aangeduid als $x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$ geldt, dat de in ieder geval mogelijke afzet, aangeduid als $c_1, c_2, \dots, c_{k-1}, c_{k+1}, \dots, c_n$, groter is dan of gelijk aan het maximale aantal eenheden dat van deze produkten kan worden geproduceerd:

$$(21) \quad c_j \geq \min_i \left(\frac{b_i}{a_{ij}} \mid a_{ij} > 0 \right) \quad \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, m, \\ j = 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n. \end{array}$$

Over de afzetmogelijkheden van het produkt, waarvan de hoeveelheid wordt aangeduid als x_k bestaat onzekerheid. De grootte „Prijs minus Variabele Kosten per eenheid van produkt j ” bedraagt p_j . De vaste kosten bedragen $f_k, -$.

De te volgen gedragslijn is dan:

I. Zet op het opzettafbeelding voor het stelsel vergelijkingen (20), waaraan zijn toegevoegd de vergelijkingen:

$$(22) \quad -p_1x_1 - p_2x_2 - \dots - p_kx_k - \dots - p_nx_n + y_p = -k,$$

$$(23) \quad y_p = 0.$$

II. Breng x_k in de basis en pas vervolgens de Simplexmethode toe tot y_p uit de basis is verdwenen; y_p wordt verder genegeerd.

III. Beschouw het gevonden tableau als het begintableau van een toepassing van de Simplexmethode voor een minimeringsprobleem met x_k als doelstellingsfunctie. Zoek van dit probleem de optimale oplossing:

a. Als de minimale waarde van x_k - noem deze q - positief of nul is, is de eis voor ieder afzetprogramma, dat geen verlies oplevert:

$$(24) \quad x_k \geq q.$$

b. Als tijdens het minimeringsproces de waarde van x_k negatief wordt, kunnen verdere berekeningen achterwege blijven. De eis voor ieder afzetprogramma, dat geen verlies oplevert is dan:

$$(25) \quad x_k \geq 0.$$

B. Gemengde gevallen met twee produkten in groep I

Als er twee produkten zijn, waarvan de afzetmogelijkheden onzeker zijn, zijn alleen die extreme punten van het desbetreffende stelsel vergelijkingen relevant, die voor minstens één van beide produkten een afzet vereisen, die kleiner is dan de vereiste afzet van dat produkt bij de andere extreme punten van het stelsel. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van Figuur 3. Het betreft hier een geval, waarin de produkten 1 en 2 tot groep I behoren, terwijl alle andere produkten tot groep II behoren. Als het stelsel op de aangegeven manier wordt opgelost worden alle extreme punten gevonden. De punten A, B, C, D, E en F in Figuur 3 zijn de grafische weergaven van de waarden van x_1 en x_2 in deze extreme punten. Dan zijn alleen de punten A, B en C relevant. Bij de andere punten behoort een grotere afzet van het eerste produkt en/of van het tweede produkt; en het gaat er immers om de minimale afzet van deze twee produkten te bepalen, waarbij geen verlies wordt geleden.

Figuur 3. Twee produkten in groep I

Het heeft dan geen zin de niet-relevante extreme punten te bepalen. Dit kan worden bereikt door minimering van de parametrische doelstellingsfunctie:

$$(26) \quad g' = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2,$$

onder de nevenvoorwaarden van het stelsel vergelijkingen, waaruit de break-even-punten worden bepaald. Immers, als men de doelstellingsfunctie (26) minimizeert door parametrische programmering toe te passen voor $0 \leq \lambda_1, \lambda_2 \leq \infty$ vindt men de punten links onder in Figuur 3. Men kan de doelstellingsfunctie (26) ook schrijven als:

$$(27) \quad g'' = \frac{g'}{\lambda_1} = x_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1} x_2,$$

ofwel

$$(28) \quad g = x_1 + \lambda x_2 \quad (0 \leq \lambda \leq \infty).$$

Voorbeeld. Een onderneming produceert 3 produkten, die we A, B en C zullen noemen: de hoeveelheden van A, B en C worden aangeduid als x_1, x_2 en x_3 . Het productieproces is onderworpen aan de nevenvoorwaarden:

$$(29) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 50 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Van de drie produkten kunnen dus maximaal respectievelijk 25, 20 en 20 eenheden worden geproduceerd. Er wordt verondersteld, dat de onderneming de zekerheid heeft, dat van produkt C in ieder geval meer dan 20 eenheden kunnen worden afgezet. Over de afzetmogelijkheden van de produkten A en B bestaat onzekerheid. De grootte „Prijs minus Variabele Kosten per eenheid” bedraagt voor A, B en C respectievelijk $f_3, -f_2, -$ en $f_1, -$. De vaste kosten bedragen $f_78, -$. Het probleem dat moet worden opgelost is dus: Minimeer $g = x_1 + \lambda x_2$. Onder de nevenvoorwaarden:

$$(30) \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + y_1 & = 40, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + y_2 & = 50, \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 + y_3 & = -78, \\ x_1, x_2, x_3; y_1, y_2 & \geq 0, \\ y_3 & = 0. \end{cases}$$

Tableau VI-2 is het begintableau voor de oplossing van dit parametrische minimeringsprobleem. De elementen in de doelstellingsfunctie zijn hier:

$-\frac{1}{2} + 1\frac{1}{4}\lambda$ en $-\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\lambda$. Deze elementen zijn kleiner dan of gelijk aan nul voor respectievelijk $\lambda \leq \frac{2}{3}$ en $\lambda \leq \frac{2}{3}$. Tableau VI-2 is dus optimaal voor $0 \leq \lambda \leq \frac{2}{3}$. In de basis wordt gebracht de variabele, die hoort bij de minimale waarde van het quotient van het element in de g_c -rij enerzijds en minus het element in de $g\lambda$ -rij anderzijds voor negatieve elementen in deze laatste rij; in tableau VI-2 is dit dus x_3 .

Tableau VI-3 is optimaal voor $\frac{2}{3} \leq \lambda \leq 1$ en Tableau VI-4 voor $\lambda \geq 1$. De waarden van x_1 en x_2 in de drie gevonden extreme punten zijn dus:

$$(31) \quad \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 20 \\ 8 \end{pmatrix} \text{ en } \begin{pmatrix} 19 \\ 10\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

TABEL VI. GEMENGD GEVAL; DERDE VOORBEELD

Tableau no.	B.V.	W.B.V.	x_1	x_2	x_3
VI - 0	y_1	40	1	<u>2</u>	2
	y_2	50	2	1	1
	y_3	-78	-3	-2	-1
	g_C	0	-1	0	0
	g_λ	0	0	0	-1
VI - 1			x_1	y_1	x_3
	x_2	20	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
	y_2	30	$1\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
	y_3	-38	<u>-2</u>	1	1
	g_C	0	-1	0	0
	g_λ	20	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1
VI - 2			y_3	y_1	x_3
	x_2	$10\frac{1}{2}$		$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$
	y_2	$1\frac{1}{2}$		$\frac{1}{4}$	<u>$\frac{3}{4}$</u>
	x_1	19		$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	g_C	19		$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
	g_λ	$10\frac{1}{2}$		$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$
VI - 3			y_3	y_1	y_2
	x_2	8		$\frac{1}{3}$	$-1\frac{2}{3}$
	x_3	2		$-\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{3}$
	x_1	20		$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	g_C	20		$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	g_λ	8		$\frac{1}{3}$	$-1\frac{2}{3}$
VI - 4			y_3	y_2	x_3
	x_2	6		-3	-1
	y_1	6		4	3
	x_1	22		2	1
	g_C	22		2	1
	g_λ	6		-3	-1

Figuur 4. Gemengd geval met twee produkten in groep I.

In Figuur 4 geven alle punten in het gearceerde gebied combinaties van x_1 en x_2 weer, die leiden tot het ontstaan van een winst, die groter is dan of gelijk aan nul. De x_2 -as in Figuur 4 is getekend met een schaal, die twee maal zo groot is als de schaal van de x_1 -as, zodat duidelijk blijkt, dat de punten A, B en C niet op één lijn liggen.

Iedere afzetkombinatie van de produkten A en B, die kan worden geschreven als:

(32)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 19 \\ 10\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 20 \\ 8 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 &= 1, \\ 0 \leq \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 &\leq 1, \\ a, b &\geq 0. \end{aligned}$$

leidt tot het ontstaan van een winst, die groter is dan of gelijk aan nul.

Nu zal worden nagegaan hoe het algemeen geval met twee produkten in groep I kan worden opgelost. Een onderneming produceert n artikelen, waarvan de hoeveelheden worden aangeduid als: $x_1, x_2, \dots, x_g, \dots, x_k, \dots, x_n$. Het productieproces is onderworpen aan de nevenvoorwaarden:

(33)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1g}x_g + \dots + a_{1k}x_k + \dots + a_{1n}x_n + y_1 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2g}x_g + \dots + a_{2k}x_k + \dots + a_{2n}x_n + y_2 = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mg}x_g + \dots + a_{mk}x_k + \dots + a_{mn}x_n + y_m = b_m; \\ x_1, x_2, \dots, x_g, \dots, x_k, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m \geq 0. \end{cases}$$

Van alle produkten, behalve de produkten waarvan de hoeveelheden worden aangeduid als x_g en x_k , is bekend, dat de minimaal mogelijke afzet - aan te duiden als c_j voor produkt j - groter is dan of gelijk aan het maximale aantal eenheden dat kan worden geproduceerd:

$$(34) \quad c_j \geq \text{MIN}_i \left(\frac{b_i}{a_{ij}} \right) \quad \left| \quad a_{ij} > 0 \right. \quad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, m. \\ j = 1, 2, \dots, g, \dots, k, \dots, n. \end{matrix}$$

Over de afzetmogelijkheden van de produkten g en k bestaat onzekerheid.

De te volgen gedragslijn is dan:

I. Zet op het opzettafel voor de vergelijkingen van het stelsel (33), waaraan zijn toegevoegd de vergelijkingen:

$$(35) \quad -p_1x_1 - p_2x_2 - \dots - p_gx_g - \dots - p_kx_k - \dots - p_nx_n + y_p = -k,$$

$$(36) \quad y_p = 0.$$

II. Pas op het stelsel de Simplexmethode toe tot y_p uit de basis is verdwenen: y_p wordt verder genegeerd.

III. Beschouw het gevonden tableau als begintableau voor de oplossing van het probleem:

$$\text{Minimeer } x_g + \lambda x_k, \quad 0 \leq \lambda \leq \infty$$

onder de nevenvoorwaarden, gegeven in (33), (35) en (36).

IV. De tijdens het proces (III) gevonden punten zijn de relevante extreme punten van het stelsel.

Geval C. Gemengde gevallen met drie of meer produkten in groep I

Als groep I drie of meer produkten omvat, bijvoorbeeld q stuks, zal men een parametrische doelstellingsfunctie moeten minimaliseren met $q-1$ parameters:

$$(37) \quad g = x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_q x_q, \quad 0 \leq \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_q \leq 1.$$

Voor parametrische programmering met meerdere parameters zijn methoden ontworpen, die echter tamelijk gecompliceerd zijn.¹⁾

Bovendien werd reeds geconstateerd, dat de gevallen waarin groep I drie of meer produkten omvat, resultaten opleveren, die weliswaar juist zijn, maar geen praktische betekenis hebben. Het is immers moeilijk, zo niet onmogelijk, in de praktijk een schatting te maken van de kans, dat de afzet zal liggen in een bepaald gebied, als dit gebied meer dan twee dimensies heeft.

LITERATUUR

- (1) A. Charnes and W. W. Cooper - *Management Models and Industrial Applications of Linear Programming*. J. Wiley and Sons, New York and London, 1961.
- (2) Y. Ijiri - *Management Goals and Accounting for Control*. North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1965.
- (3) C. van de Panne - *Collegedictaten Programmeringsmethoden*. Rijksuniversiteit Groningen, 1967/68.

1) Men zie bijvoorbeeld Charnes and Cooper (1), Vol. I, Ch. IX.